

Nowe stanowiska *Leucospis dorsigera* (FABRICIUS, 1775) (Chalcidoidea: Leucospidae) z Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234858>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Kościerzycze 162, 49-314 Pisarzowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

³ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁴ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. New records of *Leucospis dorsigera* (FABRICIUS, 1775) (Chalcidoidea: Leucospidae) from Poland.

Leucospis dorsigera (FABRICIUS, 1775) is the sole representative of the Leucospidae family recorded in Poland. So far, this species has been documented in 15 localities. This article reports three new records of *L. dorsigera* in Poland.

KEY WORDS: *Leucospis dorsigera*, new localities, parasitoid wasps, faunistics, Poland.

WSTĘP

Leucospidae to niewielka rodzina owadziarek, obejmująca cztery rodzaje, do których zalicza się 143 gatunki. Większość przedstawicieli tej rodziny zamieszkuje strefy tropikalne i subtropikalne. Leucospidae są ektoparazytoidami innych błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Ich głównymi żywicielami są samotnicze pszczoły z rodziny Megachilidae, które zakładają gniazda w martwym drewnie lub w pustych łodygach roślin (NOYES 2024). Spośród rodzin, na których rzadziej pasożytują przedstawiciele Leucospidae, wymienia się osowate (Vespidae) z podrodziny Eumeninae oraz grzebaczowate (Crabronidae), które zakładają gniazda podobnie jak samotnicze pszczoły (NOYES 2024).

W Europie Leucospidae są reprezentowane przez cztery gatunki: *Leucospis biguetina* (JURINE, 1807), *L. dorsigera* (FABRICIUS, 1775), *L. gigas* (FABRICIUS, 1793) i *L. intermedia* (ILLIGER, 1807) (BOUČEK 1974, MARCZAK *et al.* 2012).

Leucospis dorsigera to jedyny przedstawiciel rodziny Leucospidae stwierdzony w Polsce (WIŚNIEWSKI 2004). Po raz pierwszy gatunek ten został zaobserwowany pod koniec XVIII wieku na Śląsku przez PANZERA (1798). Dopiero na podstawie dwóch okazów złowionych w 1947 roku we wsi Niezgoda, niedaleko Milicza (UTM: XT40), *L. dorsigera* został włączony do polskiej fauny (SZCZEPAŃSKI 1964).

Współcześnie, *L. dorsigera* został stwierdzony na następujących stanowiskach: Głogówek (1995) (UTM: YR08), Bytom (1996) (UTM: CA57), Wisła-Malinka (1996) (UTM: CV59) (WIŚNIEWSKI & ŻYŁA 1996), Moszna (2004) (UTM: XR99) (WIŚNIEWSKI

2019), Nadleśnictwo Nowa Dęba, Nadleśnictwo Berówka (2006) (UTM: EA59), Guciów (2006) (UTM: FB40), Sutno k/Siemiątycz (2006) (UTM: FC49), Poleski Park Narodowy – Bagno Splawy (2007) (UTM: FB49), rezerwat „Góry Pieprzowe” (2008) (UTM: EB51), Dębica-Pustynia (2008) (UTM: EA43), Brzyska Wola (2008) (UTM: FA17), Chwałowice (2009) (UTM: EB62), Pocięcha (2011) (UTM: DC89) (MARCZAK *et al.* 2012), Klimonty (2019) (UTM: FC08) (OSTROVSKY 2024) (Ryc. 1).

Ryc.1. Stanowiska *Leucospis dorsigera* (FABRICIUS, 1775) w Polsce (biały punkt – stanowisko historyczne z 1947 r. (SZCZEPAŃSKI 1964), czarne punkty – dane współczesne od 1995 r., czerwone – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. Localities of *Leucospis dorsigera* (FABRICIUS, 1775) in Poland (white points – historical site from 1947 (SZCZEPAŃSKI 1964), black points – contemporary data since 1995, red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

WYNIKI

Poniżej prezentujemy nowe stanowiska *Leucospis dorsigera* z Polski. Krainy przyjęto za *Katalogiem fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1986):

Wyżyna Małopolska

– Chroberz [DA68], GPS: 50.423472 N, 20.560417 E, kilkanaście osobników obserwowanych na ścianie szopy, z których złowiono 1♂ i 1♀ (Ryc. 2), 10-25 VI 2013, leg. A. Skiba.

– Krzyżanowice [DA68], GPS: 50.4543056 N, 20.5545556 E, kilkanaście osobników obserwowanych na baldachach Apiaceae przy cmentarzu, 10-25 VI 2013, leg. A. Skiba.

Śląsk Dolny

– Kościerzycy [XS73], GPS: 50.875277 N, 17.525253 E, 1♀ złowiona koło „domku” dla pszczół (Ryc. 3), 12 VII 2024, leg. J. Regner.

Ryc. 2. *Leucospis dorsigera* (FABRICIUS, 1775); A – samica, B – samiec (fot. A. Skiba).

Fig. 2. *Leucospis dorsigera* (FABRICIUS, 1775); A – female, B – male (photo A. Skiba).

Samice *L. dorsigera* składają jaja do gniazd żywiciela, przebijając warstwy okrywające komórki lęgowe, w których znajdują się już dobrze rozwinięte larwy gospodarza. Czynią to charakterystycznie wygiętym w stanie spoczynku pokładelkiem (Ryc. 2A). Silne, skoczne, tylne odnóża posiadają na udach rząd ząbków (Ryc. 2A-B). Cechy te pozwalają łatwo odróżnić *L. dorsigera* od innych krajowych błonkówek z rodziny Leucospidae (WIŚNIEWSKI 2004).

Larwa *L. dorsigera* żeruje zewnętrznie na larwie gospodarza. Wśród gatunków żywicielskich wymienia się: *Hoplitis adunca* (PANZER, 1798), *Osmia rufa* (LINNAEUS, 1758) i *Anthidiellum strigatum* (PANZER, 1804). Przepoczwarczenie odbywa się na wiosnę następnego roku. Postać dorosła opuszcza zamkniętą komórkę lęgową gospodarza,

przez wygryziony otwór wyjściowy. Postacie dorosłe można spotkać od czerwca do sierpnia na nasłonecznionych terenach otwartych, w miejscach gnieźdzenia się żywicieli – najczęściej na drewnianych budowach lub starych drzewach. *L. dorsigera* chętnie odwiedza kwiaty roślin z rodziny Apiaceae, czosnki *Allium* spp., jeżyny *Rubus* spp. i mikołajki *Eryngium* spp. (BOUČEK 1974, WIŚNIEWSKI 2004).

DYSKUSJA

Leucospis dorsigera wymieniony jest w *Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt* (WIŚNIEWSKI 2004) z kategorią VU (vulnerable = wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie). W Polsce *L. dorsigera* jest uznawany za gatunek rzadki i zagrożony. Według WIŚNIEWSKIEGO (2004) lokalne populacje gatunku są narażone na zanik przez swą małą liczebność.

Obserwacje z ostatnich lat wykazują *L. dorsigera* głównie w pasie południowej i południowo-wschodniej Polski, gdzie stwierdzono go na 14 stanowiskach (pomijając dane z 1947 roku).

Ryc. 3. Miejsce obserwacji *Leucospis dorsigera* w Kościerzycach (fot. J. Regner).

Fig. 3. Place of observation of *Leucospis dorsigera* (FABRICIUS, 1775) in Kościerzycy (photo J. Regner).

Moda na stawianie „domków” dla pszczoł, które stanowią środowisko zastępcze dla żywicieli tego parazytoidea, stwarza możliwości szerokiej kolonizacji kolejnych obszarów. *Leucospis dorsigera* to gatunek ciepłolubny, a dobrze nagrzewające się „domki” dla pszczoł umieszczane w ogrodach czy wieszane na ścianach budynków prawdopodobnie stanowią dla niego idealne siedlisko. Potwierdzeniem tego może być obserwacja w Kościerzycach, gdzie odłowiono jednego osobnika w pobliżu takiego miejsca (Ryc. 3).

Przedstawione w pracy informacje uzupełniają wiedzę na temat rozmieszczenia *L. dorsigera* i świadczą o szerszym jej występowaniu w Polsce. Wskazane są zatem dalsze badania faunistyczne *L. dorsigera*, które pozwolą lepiej poznać rzeczywisty zasięg tej, wciąż uznawanej za rzadką, błonkówki oraz jej preferencje siedliskowe w Polsce

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania składamy Panu dr. hab. inż. Bogdanowi Wiśniowskiemu, prof. UR za zweryfikowanie oznaczenia owada oraz cenne uwagi do manuskryptu.

PIŚMIENNICTWO

- BOUČEK Z. 1974. A revision of the Leucospidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of the world. *Bulletin of the British Museum Natural History Entomology, Supplement* 23: 1–241.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera Cucujoidea, cz. 1, *Katalog fauny Polski* 23(12): 1–266.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 25.12.2024).
- MARCZAK D., PEPEŁOWSKA-MARCZAK D., WIŚNIEWSKI B., HUFLEJT T. 2012. New Polish localities of two rare wasp species (Hymenoptera): *Leucospis dorsigera* FABRICIUS, 1775 (Chalcidoidea: Leucospidae) and *Scolia hirta* SCHRANK, 1781 (Vespoidea: Scoliidae). *Fragmenta Faunistica* 5(1): 25–30.
- NOYES J.S. 2024. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. <http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids> (dostęp: 25.12.2024).
- OSTROVSKY A.M. 2024. Contributions to knowledge on the distribution of *Leucospis dorsigera* FABRICIUS, 1775 (Chalcidoidea: Leucospidae) in Poland and Belarus. *Wiadomości entomologiczne* 43(25N): 54–55.
- PANZER G.W.F. 1798. Faunae Insectorum Germanicae Initia. Nürnberg, 58 pp.
- SZCZEPAŃSKI H. 1964. Bleskotki, pp. 159–165, In: Materiały konferencji pt. „Stan badań nad organizmami pożytecznymi z punktu widzenia potrzeb ochrony roślin w Polsce”, Skierniewice 8- 9.05.1962. *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych* 45.
- WIŚNIEWSKI B. 2004. Osarek murarkowy *Leucospis dorsigera* FABRICIUS, 1775, pp. 223–224, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. IOP PAN Kraków, AR im. A. Cieszkowskiego, 447 pp.
- WIŚNIEWSKI B. 2019. Leucospidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in the collection of the Upper Silesian Museum in Bytom (Poland). *Acta entomologica silesiana* 27(1): 1–7.
- WIŚNIEWSKI B., ŻYŁA W. 1996. *Leucospis dorsigera* FABRICIUS, 1775 (Hymenoptera: Chalcidoidea) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 4: 1–2.

Accepted: 9 April 2025; published: 17 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>